

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ЧОВ ЧУРРАЛАРИДА ОЧИҚ ВА МИНИИНВАЗИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ
КЛИНИК ВА ЖАРРОҲЛИК ЖИҲАТЛАРИ****Усаров Ш.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳида чов чурраларини жарроҳлик даволашда қўлланиладиган замонавий ёндашувлар, жумладан очиқ таранглашмаган герниопластика, Lichtenstein операцияси, лапароэндоскопик TAPP ва TEP технологиялари, шунингдек кенгайтирилган экстраперитонеал eTEP усули илмий жиҳатдан таҳлил қилинди. Халқаро тавсиялар ва маҳаллий илмий тадқиқотлар маълумотлари асосида герниопластика усулини чурра тури, чов учбурчаги тўқималари ҳолати, бемор ёши, қайталаниш хавфи, сурункали оғриқ эҳтимоли ва жарроҳлик жамоасининг техник тайёргарлигига боғлиқ ҳолда индивидуал танлаш зарурлиги асослаб берилди. Мақолада миопектинеал тешикни тўлиқ визуализация қилиш, преперитонеал соҳани тўғри ажратиш, тўрсимон имплантни рационал танлаш, серома, орхиал асоратлар ва сурункали чов оғригини профилактика қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

Калим сўзлар: чов чурраси, Lichtenstein, TAPP, TEP, eTEP, герниоаллопластика, тўрсимон имплант, қайталаниш, сурункали оғриқ.

**CLINICAL AND SURGICAL ASPECTS OF THE USE OF OPEN AND MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES FOR INGUINAL HERNIAS****Usarov Sh.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This review article analyzes modern approaches to surgical treatment of inguinal hernias, with emphasis on open tension-free repair, the Lichtenstein operation, laparoendoscopic TAPP and TEP techniques, and the extended-view totally extraperitoneal eTEP approach. Based on current international guidelines and local clinical studies, the article substantiates a tailored choice of hernioplasty according to hernia type, condition of inguinal triangle tissues, patient age, recurrence risk, probability of chronic pain, and technical competence of the surgical team. Particular attention is paid to the critical view of the myopectineal orifice, adequate preperitoneal dissection, rational mesh selection, and prevention of seroma, orchial complications, and chronic groin pain.

Keywords: inguinal hernia, Lichtenstein, TAPP, TEP, eTEP, hernia alloplasty, mesh implant, recurrence, chronic pain.

**КЛИНИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТЫХ И
МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ****Усаров Ш.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В обзорной статье рассмотрены современные подходы к хирургическому лечению паховых грыж с акцентом на открытые ненапряжные методы, операцию Lichtenstein, лапароэндоскопические технологии TAPP и TEP, а также расширенный экстраперитонеальный доступ eTEP. На основе данных современных международных рекомендаций и результатов отечественных исследований обоснована необходимость индивидуального выбора метода герниопластики с учетом типа грыжи, состояния тканей пахового треугольника, возраста пациента, риска рецидива, вероятности хронической боли и технической подготовленности хирургической команды. Особое внимание уделено роли критического обзора миопектинеального отверстия, правильной диссекции предбрюшинного пространства, выбору сетчатого импланта, профилактике серомы, орхиальных осложнений и хронической паховой боли.

Ключевые слова: паховая грыжа, Lichtenstein, TAPP, TEP, eTEP, герниоаллопластика, сетчатый имплант, рецидив, хроническая боль.

Кириш. Чов чурралари умумий хирургия амалиётида энг кўп учрайдиган патологиялардан бири бўлиб, уларни даволаш натижалари беморнинг меҳнат қобилияти, ҳаёт сифати ва соғлиқни сақлаш тизими харажатларига бевосита таъсир кўрсатади. Халқаро манбаларда ҳар йили дунё микёсида мил-

лионлаб герниопластика операциялари бажарилиши қайд этилади, бу эса ушбу касалликнинг нафақат клиник, балки тиббий-иктисодий аҳамиятини ҳам белгилайди [22, 30]. Чов чурраси патогенезида қорин ички босими, бириктирувчи тўқима метаболизми, чов канали орқа деворининг заифлиги, ёшга боғлиқ дистрофик ўзгаришлар ва олдинги операциядан кейинги чандиқланиш жараёнлари муҳим ўрин тутди [3, 5, 7].

Сўнги ўн йилликларда чов чурралари хирургиясида асосий концепция таранглаштирувчи тикиш усуллари билан тўрсимон имплант қўлланиладиган таранглашмаган герниопластикага ўтди. Бу ўзгаришнинг асосий сабаби анъанавий аутопластикадан кейин қайталаниш частотасининг юқорилиги, тўқималарнинг таранг тикилиши туфайли оғриқ синдроми, чокларнинг кесилиши ва чов канали анатомик-функционал яхлитлигининг етарли тикланмаслиги билан боғлиқдир [6, 12, 29]. Lichtenstein операцияси очик таранглашмаган герниопластиканинг классик намунаси бўлиб, оддийлиги, қайта ишлаб чиқилган техникаси ва кенг қўлланилиши туфайли узоқ йиллар давомида “олтин стандарт” сифатида қабул қилинди [22, 29].

Бироқ замонавий герниология фақат битта универсал операцияни танлаш билан чекланмайди. Ҳозирги кунда беморга йўналтирилган, яъни tailored approach тамойили устувор бўлиб, бунда операция тури чурра типи, бирламчи ёки қайталанганлиги, икки томонламалиги, беморнинг жинси ва ёши, семизлик, касбий жисмоний юклама, чандиқланиш хавфи, жарроҳ тажрибаси ва клиникадаги техник имкониятлар асосида танланади [14, 22, 24]. Айниқса ТАРР, ТЕР ва еТЕР каби лапароскопик технологиялар чов соҳасидаги миопектинеал тешикни кенг қамраб олиш, икки томонлама патологияни бир вақтда баҳолаш, операциядан кейинги эрта оғриқни камайтириш ва меҳнат фаолиятига тез қайтиш имконияти билан аҳамиятлидир [13, 15, 23, 31].

Ўзбекистонда ҳам чов чурраларини даволашни такомиллаштириш бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда. Самарқанд давлат тиббиёт университети базасида бажарилган тадқиқотларда Lichtenstein операцияси техник жиҳатларини такомиллаштириш, тўрсимон имплантни чов каналининг олдинги ва орқа деворларига бир вақтда фиксация қилиш, қайталанишлар ва орхиал асоратларни камайтириш масалалари ўрганилган [1, 2, 9, 10, 11]. Мазкур обзор мақоланинг мақсади шу материаллар асосида, шунингдек халқаро адабиётларни инобатга олган ҳолда, чов чурралари хирургиясида очик, ТАРР, ТЕР ва еТЕР усулларининг ўрнини илмий таҳлил қилишдан иборат.

Мақола обзор характериға эга бўлиб, унда чов чурралари хирургияси бўйича маҳаллий ва хорижий адабиётлар, халқаро HerniaSurge ва Европа герниологлар жамияти тавсиялари, ТАРР, ТЕР ва еТЕР техникасига бағишланган илмий ишлар, шунингдек Самарқанд клиник мактабида олинган натижалар таҳлил қилинди [4, 8, 22, 27, 30]. Алоҳида эътибор операция усулини индивидуал танлаш, лапароскопик технологияларнинг афзаллик ва чекланишлари, тўрсимон имплантни фиксация қилиш, миопектинеал тешикни тўлиқ ёпиш ва операциядан кейинги функционал натижаларга қаратилди.

Обзорда классик очик Lichtenstein операцияси, анъанавий ТЕР, трансабдоминал преперитонеал ТАРР ва кенгайтирилган кўринишли экстраперитонеал еТЕР усуллари ўзаро қиёсий тарзда кўриб чиқилди. Шу билан бирга, операциядан кейинги сурункали чов оғриғи, серома, ёрғоқ шиши, имплант миграцияси, чурра қайталаниши ва реабилитация муддатларининг операция техникасига боғлиқ жиҳатлари таҳлил қилинди [16, 17, 18, 23, 31]. Ушбу ёндашув амалиётчи хирург учун фақат назарий маълумот эмас, балки клиник қарор қабул қилиш алгоритминини шакллантиришда амалий асос бўлиб хизмат қилади.

Чов соҳасининг анатомик асосини миопектинеал тешик ташкил этади. Бу соҳа орқали қийшиқ чов, тўғри чов ва сон чурралари юзага чиқиши мумкин. Шу сабабли замонавий герниопластикада асосий мақсад фақат кўринаётган чурра халтасини бартараф этиш эмас, балки миопектинеал тешикнинг барча потенциал заиф нуқталарини тўрсимон имплант билан етарлича қоплашдан иборат [17, 18]. Lichtenstein операцияси бу вазифани очик олдинги йўл орқали бажаради, ТАРР ва ТЕР эса преперитонеал соҳадан тўғридан-тўғри барча дефектларни қоплаш имконини беради [13, 22, 23].

Герниологияда “таранглашмаган” принципи қайталаниш профилактикасининг асосий шарт сифатида қаралади. Таранглаштирувчи аутопластикада бир-бирига механик юклама остида тикилган тўқималарда ишемия, яллиғланиш ва чоклар кесилиши кузатилиши мумкин. Шунинг учун чурра нуқсонини тўрсимон имплант билан кучайтириш қорин ички босимини кенг майдонга тақсимлайди, тўқима таранглигини камайтиради ва қайталаниш хавфини пасайтиради [3, 6, 12]. Бироқ имплант қўйилиши операция муваффақиятини автоматик қафолатламайди: тўр ўлчами, унинг анатомик жойлашуви, фиксация нуқталари, уруғ тизимчаси элементлари билан муносабати ва чандиқланиш реакцияси ҳал қилувчи аҳамиятга эга [5, 10, 17].

Самарқандда бажарилган тадқиқотларда 234 нафар эркак бемор материаллари таҳлил қилиниб, таққослаш гуруҳида 96 нафар беморга анъанавий аутопластика, асосий гуруҳида 138 нафар беморга Lichtenstein ёки модификацияланган таранглашмаган герниоаллопластика бажарилган. Қайталанишлар таққослаш гуруҳида 8,5%, асосий гуруҳида 1,7% бўлган, модификацияланган усулда эса кечки муддатларда қайталаниш кузатилмаган [9, 10, 11]. Бу маълумотлар операция турини чурра анатомияси ва тўқима ҳолатига мос танлаш зарурлигини кўрсатади.

Lichtenstein операцияси очик, нисбатан оддий ва такрорланувчан техникага эга бўлган усулдир. Унда тўрсимон имплант чов канали орқа деворини қоплайди, қов бойлами, қов дўмбоғи ва апоневротик тузилмаларга фиксация қилинади. Бу техника кўпчилик умумий хирурглар учун ўрганиш нуқтаи назаридан нисбатан қулай ҳисобланади ва махсус лапароскопик жиҳозлар талаб қилмайди [22, 29]. Шу сабабли у бирламчи, бир томонлама, катта бўлмаган ва техник жиҳатдан содда чов чурраларида, шунингдек лапароэндоскопик имкониятлар чекланган шароитларда муҳим амалий аҳамиятга эга.

Бироқ Lichtenstein операциясининг камчиликлари ҳам мавжуд. Очик кесма, нерв тузилмаларига яқин ишлаш, имплантнинг олдинги йўлда жойлашиши ва чокли фиксация сурункали чов оғриғи, парестезия, ёрғоқ шиши, серома ёки имплант атрофида фиброз каби ҳолатларга сабаб бўлиши мумкин [16, 22, 29]. Самарқанд тадқиқотида Lichtenstein усулидан кейин коникарсиз натижаларнинг асосий сабаби тўқималардаги дистрофик-дегенератив ўзгаришлар фонида имплантнинг фиксация нуқталаридан силжиши ёки узилиши эканлиги кўрсатилган [5, 9].

Шу нуқтаи назардан Lichtenstein операцияси замонавий хирургияда ўз аҳамиятини йўқотмаган, лекин у ҳамма беморлар учун ягона стандарт сифатида қаралмаслиги керак. Чов канали орқа деворида яққол заифлик, рецидив чурра, икки томонлама дефект, аёлларда сон чурраси эҳтимоли ёки тез реабилитацияга эҳтиёж бўлса, лапароэндоскопик усуллар кўпроқ афзалликка эга бўлиши мумкин [13, 22, 23, 31].

ТАРР трансабдоминал преперитонеал герниопластика бўлиб, унда хирург қорин бўшлиғи орқали преперитонеал соҳани очади, чурра дефектларини ичкаридан баҳолайди, тўрсимон имплантни миопектинеал тешикни қоплайдиган қилиб жойлаштиради ва перитонеумни қайта ёпади [13, 23]. Ушбу усулнинг асосий афзаллиги анатомик ориентирларни яхши кўриш, икки томонлама чов соҳасини баҳолаш, сон канали ва бошқа яширин дефектларни аниқлаш имкониятидир. Айниқса аёлларда, икки томонлама чурраларда ва олдинги очик операциядан кейинги рецидивларда ТАРР муҳим диагностик ва терапевтик имконият беради [22, 23].

ТАРР техникасида биринчи муҳим босқич - қорин бўшлиғига кириш ва диагностик лапароскопиядир. Бу босқичда қийшиқ, тўғри, сон ва обтуратор соҳалар кўрилади. Иккинчи босқичда перитонеал лахтақ очилиб, Bogros ва Retzius соҳалари ажратилади. Учинчи босқичда сперматик тизимча элементлари париеаллаштирилади, чурра халтаси ажратилади, катта қийшиқ ёки ёрғоққа тушувчи чурраларда дистал халта билан эҳтиёткор муносабатда бўлинади. Тўр имплант камида барча потенциал дефектларни қоплаши, медиал соҳада қов симфизидан ўтиши, латералда эса ички ҳалқадан етарлича узоқ ёйилиши лозим [16, 17, 18].

ТАРРнинг афзалликлари қаторига операциядан кейин эрта оғриқнинг камлиги, косметик натижанинг яхши бўлиши, беморнинг фаол ҳаётга тез қайтиши ва икки томонлама дефектни бир операцияда бартараф этиш имконияти киради [13, 23, 31]. Аммо бу усул қорин бўшлиғига киришни талаб қилади, шу сабабли висцерал шикастланиш, перитонеал ёпишмалар, ичак адгезияси ёки перитонеумни нотўғри ёпиш билан боғлиқ хавфлар мавжуд. Операциянинг хавфсизлиги хирургнинг лапароскопик анатомияни билиши, миопектинеал тешикни тўлиқ кўра олиши ва тўрни тўғри жойлаштиришига боғлиқ [15, 23].

Амалиётда ТАРР кўпинча ўқитиш нуқтаи назаридан ТЕРга нисбатан тушунарлироқ ҳисобланади, чунки қорин бўшлиғи ичидаги визуализация кенгроқ ва анатомик белгилар аниқроқ кўринади. Бироқ бу афзаллик лапароскопик хирургиянинг умумий хавфларини инкор этмайди. Шунинг учун ТАРР усулини жорий этишда стандартлаштирилган ўқув дастури, симуляцион тайёргарлик, мураббий назорати ва натижалар мониторинги зарур [23, 30].

ТЕР тўлиқ экстраперитонеал герниопластика бўлиб, унда операция қорин бўшлиғига кирмасдан, преперитонеал соҳада бажарилади. Бу усулнинг асосий ғояси ТАРР каби миопектинеал тешикни тўр билан қоплаш, аммо перитонеал бўшлиқни очмасликдан иборат [20, 23, 26]. Шу сабабли ТЕР висцерал адгезия, перитонеумни қайта ёпиш муаммоси ва ичак билан тўғридан-тўғри алоқа хавфини камайтириши мумкин. Айни вақтда ТЕР техник жиҳатдан мураккаброқ, чунки иш майдони чегараланган, анатомик ориентирлар эса бошланғич босқичда камроқ кўринади [23, 31].

ТЕРда муваффақиятнинг асосий шарты преперитонеал соҳани тўғри яратишдир. Retzius соҳаси медиал диссекция учун, Bogros соҳаси латерал диссекция учун муҳим ҳисобланади. Тўғри планда

харакат қилинмаса, перитонеум шикастланиши, иш майдонининг йўқолиши, эмфизема, геморрагия ёки конверсия эхтимоли ортади [20, 23]. Шунинг учун ТЕРни ўзлаштиришда анатомик концепция, камера ва троакарлар жойлашуви, иккала қўл билан диссекция қилиш, Соорег бойлами, пастки эпигастрал томирлар, vas deferens ва testicular томирларни аниқ таниш муҳим.

ТЕР бирламчи бир томонлама чурраларда, икки томонлама чурраларда ва олдинги очик пластикадан кейинги рецидивларда самарали бўлиши мумкин. Бироқ катта ёрғоққа тушувчи чурра, олдинги пастки қорин операциялари, перитонеал чандиқланиш, семизлик ёки техник тажриба етишмаслиги ТЕРни қийинлаштиради [21, 23, 31]. Шу сабабли ТЕР ва ТАРР ўртасида танлов фақат умумий қоидаларга эмас, балки аниқ бемор ва аниқ хирургик жамоа имкониятига асосланиши керак.

eTER, яъни enhanced-view totally extraperitoneal repair, классик ТЕРнинг чекланган иш майдони ва троакарлар ўртасидаги конфликт муаммосини камайтириш мақсадида таклиф қилинган кенгайтирилган экстраперитонеал ёндашувдир [17, 23]. Усулнинг моҳияти камера порти ва ишчи портларни юқорироқ ва эркинроқ жойлаштириш, ретроперитонеал соҳани кенгроқ диссекция қилиш, linea arcuata ва семилунар чизик билан боғлиқ анатомик имкониятлардан фойдаланиш орқали хирург учун кенгрок кўриш майдони яратишдан иборат [17, 23].

eTERнинг асосий афзалликлари иш майдонининг катталаниши, камера ва инструментлар ҳаракатининг эркинлашиши, тўрни каттароқ майдонга ёйиш имконияти, катта ёки мураккаб чурраларда преперитонеал диссекцияни назоратли бажаришдир. eTER айниқса катта қийшиқ чурралар, ёрғоққа тушувчи компонент, семиз беморлар, анатомик майдони чекланган ҳолатлар ва стандарт ТЕРда троакарлар тор жойлашуви қийинчилик туғдирганда назарий жиҳатдан афзал бўлиши мумкин [17, 20, 23].

Шу билан бирга, eTERни универсал ечим сифатида қабул қилиш тўғри эмас. Унинг самарадорлиги классик ТЕР ва ТАРР билан қиёслаганда кўп жиҳатдан хирург тажрибаси, бемор танлови, тўр ўлчами, дефектни тўлиқ ёпиш ва операциядан кейинги кузатув муддатига боғлиқ. Айрим тадқиқотларда eTER хавфсиз ва бажариш мумкин бўлган технология сифатида баҳоланган бўлса-да, унинг узоқ муддатли устунлигини исботлаш учун янада кенг, рандомизацияланган ва кўп марказли тадқиқотлар талаб этилади [17, 23, 30].

eTER концепцияси робот-ассистентли хирургия билан ҳам уйғунлашиб бормоқда. Робот платформа инструментлар артикуляцияси, 3D визуализация ва эргономика ҳисобидан преперитонеал диссекцияни енгиллаштириши мумкин. Бироқ робот-ассистентли eTERнинг иқтисодий самарадорлиги, ўқитиш эгри чизиги ва оддий лапароскопик усулларга нисбатан реал клиник устунлиги ҳали ҳам баҳоланмоқда [30]. Шунинг учун eTERни жорий этишда технологик қизиқишдан кўра бемор хавфсизлиги, натижалар мониторинги ва иқтисодий мақбуллик устувор бўлиши керак.

Чов чурраси хирургиясида операция усулини танлашда бир неча асосий мезон мавжуд: қайталаниш хавфи, сурункали оғриқ хавфи, эрта реабилитация, косметик натижа, операция вақти, нарх, асоратлар хавфи ва хирург тажрибаси. Lichtenstein усули оддий, қайта ишлаб чиқилган ва кўпчилик клиникаларда мавжуд бўлса, ТАРР ва ТЕР камроқ кесма, камроқ эрта оғриқ ва икки томонлама дефектларни бир вақтда бартараф этиш имкониятини беради [22, 23, 29, 31]. eTER эса ТЕРнинг иш майдони чекланишини камайтиришга йўналтирилган нисбатан янги технология ҳисобланади [17, 23].

Замонавий герниопластикада тўрсимон имплантнинг тури, ўлчами ва жойлашиши операция натижасига катта таъсир кўрсатади. Полипропилен тўрлар узоқ муддатли механик барқарорлик беради, аммо “оғир” тўрлар чандиқланиш, ригидлик ва сурункали ноқулайлик билан боғлиқ бўлиши мумкин. Енгил ва композит тўрлар тўқима реакциясини камайтириши мумкин, лекин уларни тўғри жойлаштириш ва дефектни етарлича қоплаш талаб этилади [10, 17, 18].

Lichtenstein операциясида тўр фиксацияси чоклар билан амалга оширилади.

Бу усулда чоклар нервлар, мушак-апоневротик тузилмалар ва қов бойламига яқин жойлашади. Нотўғри фиксация ёки заиф тўқимага ортиқча юклама имплант силжишига олиб келиши мумкин [5, 9]. ТАРР ва ТЕРда эса тўр кўп ҳолларда преперитонеал босим ва анатомик ёйилиш ҳисобидан барқарор туради. Бироқ катта медиал дефектларда ёки МЗ типдаги чурраларда фиксация масаласи қайта кўриб чиқилиши мумкин [22, 31].

Фиксация усулини танлашда травматик чок ёки такерлар, клейли фиксация, ўз-ўзидан ёпишувчи тўрлар ва фиксациясиз техника ўртасида мувозанат талаб этилади. Сурункали оғриқни камайтириш учун иложи борича нервлар зонасидан узоқ, аниқ анатомик нуқталарда ва минимал травма билан фиксация қилиш тавсия этилади [16, 22, 31]. Шу билан бирга, тўрнинг етарли ўлчамда бўлмаслиги ёки дефектни кам қамраб олиши қайталаниш хавфини оширади.

Чов чурралари хирургиясида асосий операция усулларининг қиёсий тавсифи

Усул	Анатомик ёндашув	Асосий афзалликлари	Чекланишлари	Қўллаш учун мақбул ҳолатлар
Lichtenstein	Очиқ олдинги йўл, чов канали орқа деворига тўр қўйиш	Оддий, кенг тарқалган, махсус лапароскопик жиҳоз талаб қилмайди	Кесма каттарок, нервлар билан ишлаш, сурункали оғрик хавфи	Бирламчи бир томонлама чурра, лапароскопик имконият чекланган шароит
TAPP	Қорин бўшлиғи орқали преперитонеал соҳани очиш	Кенг визуализация, икки томонни қўриш, сон чурраси ва яширин дефектларни аниқлаш	Қорин бўшлиғига кириш, перитонеумни ёпиш зарурати	Икки томонлама чурра, аёллар, очиқ операциядан кейинги рецидив
TEP	Қорин бўшлиғига кирмасдан экстраперитонеал соҳада ишлаш	Перитонеал бўшлиқ очилмайди, висцерал адгезия хавфи камроқ	Иш майдони чекланган, ўқитиш эгри чизиғи мураккаб	Тажрибали жамоада бирламчи ва рецидив чов чурралари
eTEP	Кенгайтирилган экстраперитонеал майдон	Каттарок иш майдони, портлар эркинлиги, катта тўрни ёйиш имконияти	Техника янги, стандартлаштириш ва тажриба талаб этади	Мураккаб, катта, ёрғоққа тушувчи ёки TEP учун қийин ҳолатлар

Чов чурраси операцияларидан кейинги сурункали оғрик замонавий герниологияда қайталаниш билан бир қаторда энг муҳим салбий натижалардан бири ҳисобланади. У нервлар шикастланиши, имплант атрофидаги фиброз, чоклар ёки такерлар билан механик таъсир, сперматик тизимча элементларида чандикланиш ва беморнинг индивидуал оғрик сезувчанлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин [16, 22, 24]. Лапароэндоскопик усулларда олдинги нервлар соҳасига камроқ таъсир этилиши сабабли эрта ва баъзан кечки оғрик даражаси пасайиши мумкин [23, 31].

Реабилитация нуқтаи назаридан TAPP, TEP ва eTEP беморнинг эрта фаоллашуви, ишга тез қайтиши ва косметик натижанинг яхшилиги билан ажралиб туради. Бироқ бу фақат операция хавфсиз, асоратсиз ва тўлиқ анатомик қоплаш билан бажарилган ҳолатдагина амал қилади. Тажрибасиз қўлларда лапароскопик операция вақти узайиши, перитонеум шикастланиши, гематома, серома ёки конверсия хавфи клиник фойдани камайтириши мумкин [23, 30].

Самарқанд тадқиқотлари натижаларига қўра, индивидуал алгоритм ва такомиллаштирилган герниоаллопластика қўлланилганда “яхши” ва “аъло” натижалар улуши 73,6% дан 90,2% гача ошган, қониқарсиз натижалар эса 9,7% дан 2,4% гача камайган [9, 11]. Бу маълумотлар операция техникасининг нафақат анатомик, балки функционал ва реабилитацион натижаларга ҳам таъсирини кўрсатади.

Чов чуррасида операция усулини танлаш учун биринчи навбатда чурранинг бирламчи ёки рецидив эканлиги, бир ёки икки томонламалиги, Nyhus ёки EHS таснифи бўйича тури, чов канали орқа девори ҳолати, ички ҳалқа кенглиги, бемор жинси ва ёши баҳоланиши лозим [5, 9, 22]. Бирламчи бир томонлама ва оддий чуррада Lichtenstein ёки лапароэндоскопик усуллардан бири танланиши мумкин. Икки томонлама чуррада TAPP/TEP кўпроқ рационал, чунки бир хил портлар орқали икки томон ҳам баргараф этилади [22, 23].

Олдинги очиқ герниопластикадан кейинги рецидивларда орқа преперитонеал йўл орқали TAPP ёки TEP танлаш анатомик жиҳатдан асосли: хирург олдинги чандикланган соҳадан эмас, балки янги тўқима қатламида ишлайди [22, 23]. Аксинча, олдинги лапароэндоскопик операциядан кейинги рецидивда очиқ Lichtenstein ёки бошқа олдинги усул афзал бўлиши мумкин. Бу “қарама-қарши йўл” таъмоили чандикланган майдонда қайта диссекция хавфини камайтиради.

eTEPни танлашда беморда катта ёки мураккаб дефект, ёрғоққа тушувчи компонент, стандарт TEP учун тор иш майдони, симметрик преперитонеал диссекцияга эҳтиёж ва жамоада етарли тажриба мавжудлиги ҳисобга олинади [17, 23]. Робот-ассистентли eTEP эса юқори технологик марказларда,

айниқса мураккаб қорин девори патологияси билан бирга келган ҳолатларда истиқболли йўналиш ҳисобланади, аммо унинг иқтисодий мақбуллиги ҳар бир соғлиқни сақлаш тизими учун алоҳида баҳоланиши зарур [30].

Жадвал 2.

ТАРР ТЕР еТЕР усуллари танлашда клиник кўрсатмалар

Клиник ҳолат	Мақбул усул	Асослаш	Эҳтиёт чоралари
Икки томонлама чов чурраси	ТАРР ёки ТЕР	Бир хил портлар орқали икки томонни қоплаш, кам инвазивлик	Икки томонлама диссекцияда қон кетиш ва серомани назорат қилиш
Очиқ пластикадан кейинги рецидив	ТАРР, ТЕР ёки еТЕР	Олдинги чандиқланган соҳадан четда ишлаш	Преперитонеал анатомияни аниқ билиш ва катта тўр қўйиш
Аёл беморларда чов соҳаси дефекти	ТАРР ёки ТЕР	Сон чуррасини аниқлаш ва миопектинеал тешиқни тўлиқ ёпиш	Тўр ўлчами ва перитонеал ёпилиш назорати
Катта ёки ёрғоққа тушувчи чурра	ТАРР ёки еТЕР	Кенг визуализация ва катта диссекция имконияти	Дистал халта, серома ва уруғ тизимчаси шикастланиши профилактикаси
Лапароскопик имконият чекланган ҳолат	Lichtenstein	Техника оддий ва кенг қўлланилади	Нервлар, чоклар ва сурункали оғриқ профилактикаси

ТАРР, ТЕР ва еТЕР операциялари юқори анатомик билим, лапароскопик координация ва стандартлаштирилган техник кўникмаларни талаб қилади. Халқаро адабиётларда лапароскопик герниопластика учун ўқитиш эгри чизиғи мавжудлиги қайд этилади; бу даврда операция вақти, конверсия, перитонеал шикастланиш ва техник хатолар хавфи юқори бўлиши мумкин [23, 30]. Шу сабабли ҳар бир марказда янги технологияни жорий этиш босқичма-босқич амалга оширилиши лозим: назарий тайёргарлик, видеотренинг, симулятор, ассистент сифатида иштирок, мураббий назоратида мустақил операция ва натижалар аудити.

Хавфсиз лапароскопик операциянинг марказий нуқтаси миопектинеал тешиқнинг критик кўринишини таъминлашдир. Хирург Cooper бойлами, пастки эпигастрал томирлар, vas deferens, testicular томирлар, латерал pain triangle ва medial vascular danger zones каби соҳаларни аниқ кўриши лозим [17, 18, 23]. Агар анатомия ноаниқ бўлса, қон кетиш ёки перитонеум шикастланиши иш майдонини бузса, операцияни хавфсиз йўл билан ўзгартириш ёки конверсия қилиш бемор хавфсизлиги нуқтаи назаридан тўғри қарор ҳисобланади.

Ўзбекистон шароитида замонавий герниологияни ривожлантиришда икки йўналиш бир-бирини тўлдириши керак: бир томондан, кенг амалиёт учун очиқ Lichtenstein ва унинг маҳаллий такомиллаштирилган вариантларини стандартлаштириш, иккинчи томондан, ихтисослашган марказларда ТАРР, ТЕР ва еТЕР технологияларини босқичма-босқич жорий этиш [1, 2, 4, 9, 10]. Бу ёндашув барча беморларни бир хил усул билан даволаш эмас, балки ҳар бир бемор учун энг хавфсиз ва самарали операцияни танлаш имконини беради.

Муҳокама. Замонавий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, чов чурраларини даволашда “энг яхши операция” тушунчаси мутлақ эмас. Lichtenstein, ТАРР, ТЕР ва еТЕРнинг ҳар бири маълум клиник вазиятда афзалликка эга бўлиши мумкин. Lichtenstein операцияси соддалиги ва ишончилиги билан муҳим бўлса, ТАРР кенг визуализация ва икки томонлама баҳолаш имконияти, ТЕР перитонеал бўшлиққа кирмаслик, еТЕР эса кенгайтирилган иш майдони билан ажралиб туради [13, 17, 22, 23].

Маҳаллий тадқиқотларда қайталанишлар ва эрта асоратларни камайтириш учун чов учбурчаги тўқималари ҳолатини баҳолашга асосланган алгоритм самарали эканлиги кўрсатилган [5, 9, 11]. Бу халқаро tailored approach концепцияси билан ҳамоҳанг: операция тури беморнинг анатомик ва клиник хусусиятларига мос бўлиши керак [22, 24]. Айтиқса рецидив чурраларда олдинги операция йўлини ҳисобга олиш, тўрни етарлича ўлчамда қўйиш, дефектларнинг барчасини қоплаш ва операциядан кейинги оғриқ профилактикаси муҳимдир.

ТАРР ва ТЕР ўртасидаги танловда ТАРР визуализация қулайлиги ва ўқитишда нисбатан соддалиги билан ажралиб турса, ТЕР қорин бўшлиғини очмаслиги билан аҳамиятли. еТЕР эса классик ТЕРнинг иш майдони чекланишини камайтирувчи технология сифатида ривожланмоқда. Бироқ еТЕРнинг кенг жорий этилиши учун стандарт кўрсатмалар, ўқитиш дастурлари, иқтисодий таҳлил ва узоқ муддатли натижалар керак [17, 23, 30].

Шунинг учун хирургик стратегия куйидаги тамойилларга таяниши лозим: биринчидан, symptomatic чов чуррасида тўрсимон имплантли таранглашмаган пластика асосий йўналиш бўлиб қолади; иккинчидан, лапароскопик технологиялар икки томонлама, рецидив ва аёллардаги чурраларда кўпроқ афзалликка эга; учинчидан, Lichtenstein операцияси ҳали ҳам муҳим ва зарур усул; тўртинчидан, eTEP юқори тажрибали марказлар учун истиқболли, аммо эҳтиёткор жорий этилиши керак.

Хулоса. Чов чурралари хирургиясида замонавий даврнинг асосий йўналиши беморга индивидуал ёндашган ҳолда, анатомик жиҳатдан асосланган ва функционал натижаларни ҳисобга олувчи герниопластика усулини танлашдан иборат. Очiq Lichtenstein операцияси кенг амалиётда ўз ўрнига эга бўлиб қолади, бироқ унинг натижалари имплантни тўғри жойлаштириш, чокли фиксация хавфларини камайтириш ва тўқима ҳолатини ҳисобга олишга боғлиқ.

TAPP операцияси кенг визуализация, икки томонлама диагностика ва миопектинеал тешикни тўлиқ қоплаш имконияти билан айниқса рецидив, икки томонлама ва аёллардаги чов чурраларида муҳим аҳамият касб этади. TEP перитонеал бўшлиққа кирмасдан преперитонеал майдонда ишлаш имконини беради, лекин юқори техник маҳорат талаб этади. eTEP эса классик TEPнинг чекланган иш майдонини кенгайтириб, мураккаб чурраларда янги имкониятлар очади, аммо унинг устунликлари янада кенг клиник тадқиқотлар билан тасдиқланиши лозим.

Маҳаллий илмий материаллар ва халқаро тавсиялар таҳлили шуни кўрсатадики, чурра қайталанишини камайтириш, сурункали оғриқ ва раневой асоратларни профилактика қилиш учун операция танлови чурра тури, чов канали тўқималари ҳолати, бемор ёши, жисмоний фаоллиги, ҳамроҳ касалликлари ва хирург тажрибасига асосланиши зарур. TAPP, TEP ва eTEPни оқилона жорий этиш Lichtenstein операцияси билан рақобат эмас, балки индивидуаллаштирилган герниология имкониятларини кенгайтириш сифатида баҳоланиши керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Давлатов С.С., Абдурахманов Д.Ш., Усаров Ш.Н. Применение ультразвука передней брюшной стенки в диагностике и лечении больных с грыжей // Хирургия Узбекистана. - 2022. - № 2(94). - С. 53.
2. Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Усаров Ш.Н. Комбинированная пластика паховых грыж // Хирургия Узбекистана. - 2020. - № 3(87). - С. 82–86.
3. Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Усаров Ш.Н., Вафоева И.М. Паховые грыжи: современные аспекты этиопатогенеза и лечения // Вестник Ташкентской медицинской академии. - 2020. - № 6. - С. 37–44.
4. Каримов Ш.И., Беркинов У.Б., Хакимов М.Ш., Саттаров О.Т. Лапароскопическая герниопластика в хирургическом лечении паховых грыж // Медицинский журнал Узбекистана. - 2016. - № 2. - С. 113–119.
5. Курбаниязов З.Б., Усаров Ш.Н., Курбаниязов Б.З., Зайниев А.Ф. Чов чурралари қайталанишини омиллар таҳлили // Проблемы биологии и медицины. - 2023. - № 6(150). - С. 154–158.
6. Курбаниязов З.Б., Ризаев Э.А., Мамаражабов С.Э., Нурмурзаев З.Н., Олимжонова Ф.Ж. Оптимизация тактики хирургического лечения осложнённых форм желчнокаменной болезни у пациентов пожилого и старческого возраста // Медицина и образование. - 2023. - № 1(13). - С. 10–17.
7. Насибян А.Б. Выбор способа операции у больных с рецидивной паховой грыжей после аутопластических и протезирующих грыжесечений: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Самара, 2014. - 24 с.
8. Островский В.К., Филимончев И.Е. Факторы риска рецидивов паховых грыж // Хирургия. - 2010. - № 3. - С. 45–48.
9. Ризаев Ж.А., Хашимов Р.У., Рахманов К.Э. Оптимизация хирургического лечения паховых грыж: сравнительный анализ лапароскопических и открытых методов герниопластики // Проблемы биологии и медицины. - 2025. - № 1(158). - С. 139–142.
10. Ризаев Ж.А., Хашимов Р.У., Рахманов К.Э. Совершенствование организации медико-профилактической помощи пациентам после паховой герниопластики: опыт и перспективы международной практики // Проблемы биологии и медицины. - 2024. - № 6(157). - С. 341–343.
11. Ризаев Э.А. Актуальные вопросы хирургического лечения осложнённых форм желчнокаменной болезни у больных пожилого и старческого возраста // Проблемы биологии и медицины. - 2023. - № 1(142). - С. 307–313.
12. Ризаев Э.А., Курбаниязов З.Б., Мамаражабов С.Э. Клинические проявления осложнённых форм желчнокаменной болезни у больных пожилого и старческого возраста // Проблемы биологии и медицины. - 2023. - № 2(143). - С. 120–123.
13. Ризаев Э.А., Курбаниязов З.Б., Мамаражабов С.Э., Нурмурзаев З.Н., Олимжонова Ф.Ж. Миниинвазивные вмешательства в хирургии

- осложнённых форм холелитиаза // Журнал биомедицины и практики. - 2023. - Т. 8, № 2. - С. 383–389.
14. Султанов Р.Б. Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп: дис. ... канд. мед. наук. - Душанбе, 2021. - 122 с.
15. Усаров Ш.Н., Абдурахмонов Д.Ш., Давлатов С.С., Хужамов О.Б. Хирургические методы лечения паховых грыж // Вестник Ташкентской медицинской академии. - 2023. - № 1. - С. 165–167.
16. Усаров Ш.Н., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. Модифицированный способ пластики паховой грыжи // Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. - 2020. - Т. 1, № 3. - С. 49.
17. Усаров Ш.Н., Курбаниязов З.Б. Хирургическое лечение больных паховыми грыжами: методические рекомендации. - Самарканд, 2023. - 40 с.
18. Шапошников Ю.Ю. Сравнительная оценка результатов операции Lichtenstein и традиционных способов аутопластики в плановой и экстренной хирургии паховых грыж: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Астрахань, 2010. - 24 с.
19. Bracale U., Melillo P., Pignata G., Di Salvo E., Rovani M., Merola G. et al. Which is the best laparoscopic approach for inguinal hernia repair: TEP or TAPP? A systematic review with a network meta-analysis // Surgical Endoscopy. - 2012. - Vol. 26, No. 12. - P. 3355–3366. DOI: 10.1007/s00464-012-2382-5.
20. Claus C., Furtado M., Malcher F., Cavazzola L.T., Felix E. Ten golden rules for a safe minimally invasive inguinal hernia repair using a new anatomical concept as a guide // Surgical Endoscopy. - 2020. - Vol. 34. - P. 1458–1464. DOI: 10.1007/s00464-020-07449-z.
21. HerniaSurge Group. International guidelines for groin hernia management // Hernia. - 2018. - Vol. 22, No. 1. - P. 1–165. DOI: 10.1007/s10029-017-1668-x.
22. Iossa A., Traumuller Tamagnini G., De Angelis F., Micalizzi A., Lelli G., Cavallaro G. TEP or TAPP: who, when, and how? // Frontiers in Surgery. - 2024. - Vol. 11. - Article 1352196. DOI: 10.3389/fsurg.2024.1352196.
23. Khashimov R.U., Rizaev J.A., Rakhmanov K.E. Improvement of surgical treatment of patients with inguinal hernias // Journal of Biomedicine and Practice. - 2025. - Vol. 10, Issue 2. - P. 229–234. DOI: 10.5281/zenodo.15199065.
24. Kockerling F., Simons M.P. Current concepts of inguinal hernia repair // Visceral Medicine. - 2018. - Vol. 34, No. 2. - P. 145–150.
25. Miserez M., Peeters E., Aufenacker T., Bouillot J.L., Campanelli G., Conze J. et al. Update with level 1 studies of the European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients // Hernia. - 2014. - Vol. 18, No. 2. - P. 151–163. DOI: 10.1007/s10029-014-1236-6.
26. Rizaev E.A., Kurbaniyazov Z.B., Mamara-zhahov S.E., Nurmurzaev Z.N., Abdurakhmanov D.Sh. Features of surgical correction of complicated forms of cholelithiasis in elderly and senile age // Texas Journal of Medical Science. - 2023. - Vol. 18. - P. 17–24. DOI: 10.62480/tjms.2023.vol18.pp17-24.
27. Rizaev E.A., Murodullaev S.O., Kurbaniyazov Z.B., Shonazarov I.Sh., Kholiev O.O., Khujabayev S.T. Clinical rationale for minimally invasive interventions in surgical treatment of acute pancreatitis // Problems of Biology and Medicine. - 2024. - No. 2(152). - P. 148–152.
28. Rizaev J.A., Khashimov R.U., Rakhmanov K.E. New approaches to inguinal hernia surgery: reducing complications and preventing recurrences // Problems of Biology and Medicine. - 2025. - No. 2(159). - P. 162–167.
29. Salim D., Rakhmanov K., Usarov S., Yuldoshev F., Xudaynazarov U., Tuxtayev J. Inguinal hernia: modern aspects of etiopathogenesis and treatment // International Journal of Pharmaceutical Research. - 2020. - Vol. 12, Suppl. 2. DOI: 10.31838/ijpr/2020.SP2.338.
30. Stabilini C., van Veenendaal N., Aasvang E., Agresta F., Aufenacker T., Berrevoet F. et al. Update of the international HerniaSurge guidelines for groin hernia management // BJS Open. - 2023. - Vol. 7, No. 5. - zrad080. DOI: 10.1093/bjsopen/zrad080.
31. Usarov Sh.N., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. Combined inguinal hernia repair // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - 2023. - Vol. 13, No. 2. - P. 134–138.
32. Wake B.L., McCormack K., Fraser C., Vale L., Perez J., Grant A.M. Transabdominal preperitoneal (TAPP) versus totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for inguinal hernia repair // Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2005. - No. 1. - CD004703.

Иктибос учун: Усаров Ш.Н. Чов чурраларида очик ва миниинвазив технологияларни қўллашнинг клиник ва жарроҳлик жиҳатлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. - 2026. - № 7(27). - Б. 27–34. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129277>